

OILADA SOG'LOM MUHIT PSIXOLOGIYASI

Shaymardanova Nargiz

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti maktabgacha ta'lim kafedrası
psixologiya fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya. Jamiyat taraqqiyotining bugungi holati hozirgi zamon oilasi oldiga o'ziga xos yangi ijtimoiy vazifalarni ham yuklaydiki, bularning barchasi hozirgi yoshlarimizni, farzandlarimizni oilaviy hayotga tarbiyalash, ta'lim va bilim olishlariga shart-sharoitlarni maxsus tayyorlash masalasi eng dolzarb masalalardan biri bo'lishligini taqozo qilmoqda.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, oila, jamiyat, ta'lim-tarbiya, psixologiya.

Аннотация. Современное состояние развития общества ставит перед современной семьей новые социальные задачи, все из которых требуют, чтобы вопрос о воспитании нашей нынешней молодежи и детей для семейной жизни, особой подготовки условий для воспитания и обучения был одним из наиболее актуальных вопросов.

Ключевые слова: духовность, семья, общество, воспитание, психология.

Abstract. The current state of the society's development imposes new social tasks on the modern family, and all of these require that the issue of raising our current youth and children for family life, special preparation of conditions for education and learning, is one of the most urgent issues is doing.

Key words: spirituality, family, society, education, psychology.

Oiladagi sog'lom muhit psixologiyasi, ulg'ayayotgan shaxsda ijobiy sifatlar shakllanishida ahamiyat kasb etadi. Oilada sog'lom muhitning saqlanishi ko'p omillarga bog'liqdir. Masalan, oila boshliqlarning o'zaro yaxshi munosabati, xonadon qariyalariga hurmat, e'tibor oiladagi bolalarning o'zaro munosabatlari to'g'ri tarbiyalanganligi, ota onaning bolalar tarbiyasiga barobar jonkuyarligi, oilada o'rnatilgan muhitga to'g'ri munosabatda bo'lish kabilar shular jumlasidandir. Bularning qay birida mutanosiblik buzilsa demak, o'sha oiladagi sog'lom muhitga putur yetadi. Bola tarbiyasida ota-onaning bir-biriga munosabati o'zlarini tuta bilishlari muhimdir. Oilada muomalaning barcha qoidalariga amal qilinishi lozim. Kattalarga hurmat, kichiklarni avaylash, bir-biriga mehribonlik, ayniqsa, ayollarni izzat qilish odatga, qoidaga aylanib borishi kerak. Bolalarga onani hurmat qilishni, unga mehribon bo'lishni o'rgatish otaning muhim vazifasi. Odatda o'g'il bola otasiga, qizlar esa onasiga o'xshashga, ulardagi yaxshi xislatlarni o'ziga singdirishga harakat qiladi. Ota ham, bolani tarbiyalashga o'z hissalarini qo'shadilar. Ona g'amxo'r, mehribon ko'ngilchan uy bekasi bo'lsa, ota kuch-qudrat, jasurlik, qattiqqo'lik va adolat ramzi. Ota ko'proq bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishi uchun qayg'ursa, ona yurish-turish, muomala, xis-tuyg'u nafosat uchun tashvishlanadi. Bularning hammasi nisbiy bo'lib, ota ham, ona ham bolaning aqliy, axloqiy, jismoniy kamolati uchun baravar javobgar, chunki ularning biridan bir maqsadi shaxsni tarbiyalashga qaratilgandir. Anna shu jarayonning muvaffaqiyatli bajarishi ko'p o'rinda ota-onaning obro'siga bog'liq.

Manfaatlar umumiy bo'lgan ahil oilada yaxshi odat an'analar vujudga keladi, sog'lom muhit mehr-oqibat, qadr-qimmat uchun zamin yaratadi. Bolaning yaxshi tarbiya topishlari uchun shart-sharoit tug'iladi. Oilada er-xotin o'rtasidagi o'zaro hurmat, ishonch va vafo sadoqat bolalar quvnoq, hushchaqchaq o'sishlariga, normal tarbiyalanishlariga, xonadonda sog'lom muhit yaratilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oila a'zolari o'zaro hurmatni joyiga qo'yishlari, bir-birlari uchun jon kuydirishlari, yaxshi munosabata bo'lishlari kerak. Oilada hamisha samimiyat va ko'tarinki ruh xukmron bo'lsa oila a'zolarining kayfiyatiga ijobiy ta'sir etadi. qaysi oilada noaxillik, qo'pollik, do'q-po'pisa, asabiylik xukmron ekan, unda xalovat ham bo'lmaydi.

Oiladagi arzimagan janjal ham dastavval bolalarning psixik holatiga ta'sir qiladi. Ularda yomon odatlar xosil bo'lishiga olib keladi. Bolalar ulg'aygach, ular ham qush uyasida ko'rganini qiladi qabilida ish tutishadi. Ota-ona bir-birini behurmat qilmasligi, obro'larini tushirmasligi, oilaviy nizolarni bola yo'q vaqtida bartaraf etishlari shart. Oiladagi sog'lom vaziyatni barpo etish uchun er-xotin baravar ma'suliyatli bo'lishlari, agar ulardan biri mehribonroq, xushtavozeroq bo'lsa, u ikkinchisiga namuna ko'rsatishi lozim. Bola yomon yoki yaxshi xulql, fe'l-atvorli bo'lib tug'ilmaydi. Uning o'sib borishi jarayonida oila muhiti, ota-onaning, kishilarning, atrof-muhitdagi munosabatlarning ta'siri hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayniqsa ota-onaning o'zaro munosabati, yurish-turishi muhim ahamiyat kasb etadi. Oiladagi totuvlik, hamjihatlik, o'zaro hurmat va yordam, shirinsuxanlik, mehnatsevarlik va to'g'rilik bolaga ijobiy ta'sir qiladi.

Oilaviy an'analar oilada yuksak axloqiy muhit yaratish imkonini beradi. Oila a'zolaridan birining tug'ilgan kunini nishonlash, to'y marosimlari, yubiley kechalari yoki oila azolaridan birining mukofotlanishi, ma'lum sohadagi ixtirosiga bag'ishlangan oilaviy tantanalar oila an'analari jumlasiga kiradi. Bolalar va kattalarning sovg'alar tayyorlashi, ularning alohida hayajon bilan o'z egalariga topshirish shunday bir tantanali shodiyona vaziyatni vujudga keltiradiki, bu vaziyat ma'naviy madaniyatni tarkib toptiradi, oilani jamoa sifatida jiplashtiradi. Oilaga berilgan barcha ta'riflarga yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, u murakkab mexanizm hamdir. Oilada sog'lom muhit yaratish va uni uzoq vaqt bir necha o'n yillar mobaynida saqlash uchun oila a'zolarining dunyoqarashi, nuqtai nazari, fikrlari o'zaro yaqin bo'lishi lozim. Oila a'zolari o'rtasidagi kelishmovchiliklar ko'pincha insoniy munosabatlardan, kishilar xulqini, hayotiy munosabatlarini baholashdan kelib chiqadi. Bu oilaviy muhit qarama-qarshi munosabatlardan tarkib topganligining natijasidir. Tarbiya ishida esa bunday kelishmovchiliklar salbiy iz qoldiradi. Bolalarda shubha, ikkilanish paydo bo'ladi, ota yoki onaning o'gitlariga ishonch susayadi yoki butunlay yo'qoladi. Shuning uchun ham oilada sog'lom muhitni shakllantirishda fikrlar yaqinligiga katta e'tibor beriladi.

Oilaviy ta'limni turlar va turlar bo'yicha tasniflash uchun asos sifatida odatda quyidagi o'ziga xos parametrlar ajratiladi:

- 1) bolaning ota-onasi tomonidan hissiy qabul qilish darajasi, unga bo'lgan qiziqish;
- 2) g'amxo'rlikning namoyon bo'lish darajasi,
- 3) talabchanlik,
- 4) tarbiya uslubini amalga oshirishda izchillik;
- 5) ota-onalarning affektiv barqarorligi;
- 6) tashvish,
- 7) butun oiladagi boshqaruv tizimining tabiati.

Oila ishlarini bajarishdagi umumiy faoliyat yoshlarda ma'lum malakalarni, shu jumladan oiladagi tegishli rollarni bajarishni, oilada bir-birlari bilan qanday muloqotda bo'lish malakalarini, oilada har bir shaxsning iyerarxik mavqeyiga ko'ra o'z huquq va vazifalarini aniqlab olishga imkon beradi. Oila a'zolarining o'zaro muloqotda bo'lish vaqti miqdorini qisqartirilishi esa ko'pgina yoshlar uchun ota - ona oilasi shaxsiy oilasiga namuna vazifasini bajara olmasligiga olib keladi. Oila va uning jamiyat hayotidagi o'рни beqiyos bo'lib, Konstitutsiyaning 14 -bobi maxsus oilaga bag'ishlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Shoumarov, I.O.Haydarov, N.A. SogUnov, F. A. Akram ova, G. Solihova, G. Niyozmetova 2008 y Toshkent 15, 20, 78, 88 betlar
2. Dilafruz, A. (2022). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarda Va Oilada Gender Xususiyatlarni Shakllantirish Omillari. Innovation In The Modern Education System, 2(18), 183-189
3. Sodirzoda, M. M. (2021). To Inculcate National And Spiritual Values In Primary School Students Through Etiquette Lessons. Conferencea, 31-32.
4. Турахўжаева, А., & Мухторий, М. (2018). Семантический Анализ Лексем" Системы" В Узбекском Языке. Актуальные Научные Исследования В Современном Мире, (5-4), 157-159.
5. Юлдашева, Д. М., Асқарова, Д., & Зоҳидова, М. (2021). Ўзбек Болалар Нутқига Доир Матнларда Лақуна. Academic Research In Educational Sciences, 2(2).
6. Джалолова, М., Рахманова, Э. Ю., & Косимова, Х. Н. (2021). Воспитание Сенсорного Восприятия У Детей Дошкольного Возраста. Scientific Progress, 1(6).
7. Косимова, Х. Н. (2021). Китобхонлик Кўникмасини Шакиллантиришда Оилага Педагогик Тавсиялар Бериш Тизими. Scientific Progress, 1(6).
8. Нажмидинов, Э. Х., Кучбоев, А. Э., Мухаммадиев, М. А., & Соатов, Б. Б. (2021).
9. Эколого-Морфологические Характеристики Нематод Рода Rhabdochona-Паразитов Обыкновенной Маринки. Теория И Практика Борьбы С Паразитарными Болезнями, (22), 387-393.